

AYLANMA KAPITALNI XORIJIY KORXONALARGA SARMOYA QILISH - XALQARO IQTISODIY MUNOSABATLARNING ILG'OR SHAKLI VA YUQORI FOYDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8003253>

Farhod Bagibekovich Xalimbetov

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti assistent-o'qituvchi

Annotatsiya.

Ushbu maqolada iqtisodiyot nazariyasida investitsiya tushunchasi, uning nazariy asoslari haqida mulohazalar yuritilgan. G'arb adabiyotlarida investitsiya atamasi borasida fikr bildirilganda birinchi e'tibor fond bozorlari va birjalarga qaratiladi, negaki yetakchi rivojlangan davlatlarda investitsiyalar, asosan, qimmatli qog'ozlar shaklida bo'lib asosan shu shaklda amalga oshiriladi. Investitsiya tushunchasiga yagona va to'liq tarif berish anchagina mushkuldir. Quyida "Investitsiya" terminining bir qancha ta'riflari mavjud adabiyotlarga tayanilgan holda keltirib o'tilgan. Iqtisodiy fanlarda va amaliy faoliyatning turli jabhalarida investitsiyalarning mazmuni hamda ularning o'ziga xos xususiyatlari mavjudligi borasida ham fikrlar bildirib o'tilgan.

Kalit so'zlar.

Investitsiya, iqtisodiy faoliyat, asosiy kapital, aylanma kapital, nomoddiy investitsiya

Abstract.

This article discusses the concept of investment in economic theory, its theoretical foundations. In the Western literature, when the term investment is used, the first focus is on the stock markets and stock exchanges, because in the developed world, investments are mainly in the form of securities. It is very difficult to give a single and complete definition of the concept of investment. Here are some definitions of the term "investment" based on the available literature. Opinions were also expressed on the content of investments in economic sciences and various spheres of practical activity, as well as their specific features.

Keywords.

Investment, economic activity, fixed capital, working capital, intangible investment

Аннотация.

В статье рассматривается понятие инвестирования в экономической теории, ее теоретические основы. В западной литературе, когда используется термин «инвестиции», в первую очередь обращают внимание на фондовые рынки и фондовые биржи, поскольку в ведущих развитых странах инвестиции в основном осуществляются в форме ценных бумаг. Дать однозначное и полное определение понятию инвестиций очень сложно. Вот несколько определений термина

«инвестиции» на основе доступной литературы. Также были высказаны мнения о содержании инвестиций в экономические науки и различные сферы практической деятельности, а также об их особенностях.

Ключевые слова.

инвестиции, хозяйственная деятельность, основной капитал, рабочий капитал, нематериальные вложения.

KIRISH. O‘zbekiston Respublikasi mustaqil davlat maqomiga erishgan so‘ng mamlakat iqtisodiyotini shakllantirish va rivojlantirishning turli xil xususiyatlarini hisobga olib o‘zining yo‘nalishini belgilab oldi hamda ushbu yo‘l bo‘ylab o‘zining iqtisodiy rivojida davom etmoqda. Hozirgi kunda rivojlangan va takomillashtirilayotgan investitsion faoliyat yo‘lga qo‘yilgandir. O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 25- dekabrda “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi qonunida “investitsiyalar” tushunchasiga quyidagicha izoh berilgan: investitsiyalar - investor tomonidan foyda olish maqsadida ijtimoiy soha, tadbirkorlik, ilmiy va boshqa faoliyat turlari obyektlariga tavakkalchiliklar asosida kiritiladigan moddiy va nomoddiy boyliklar hamda ularga bo‘lgan huquqlar, shu jumladan intellektual mulk obyektlariga bo‘lgan huquqlar, shuningdek reinvestitsiyalar [2]. Shunday qilib, “Investitsiya” deyilganda kelajakda samarali natija olish yoki ijtimoiy foydaga erishish uchun qonuniy tartibda iqtisodiyotning turli tarmoqlariga sarmoyadorlar yoki davlat tomonidan kiritiladigan barcha turdagi mulkiy, moliyaviy va intellektual boyliklar tushunilishi mumkin. Ushbu boyliklarning barchasi investitsiyalarni shakllantirishda muhim hisoblanib, ularning umumiy holatiga o‘z ta‘sirini o‘tkazib turadi. Boyliklarning shakllanishi esa mamlakatda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlarning samarasini ko‘rsatib turadi va ularning natijalarini yanada yaxshilashga xizmat qiladi.

An‘anaviy iqtisodiyot – deyarli hamma mamlakatlarda bosib o‘tgan tarixiy tizimdir. U hozirgi davrda ham ba‘zi iqtisodiy jihatdan past rivojlangan mamlakatlarda mavjud bo‘lib, ularda urf-odatlar, udumlarga, an‘analarga

asoslangan iqtisodiy jarayonlar orqali amal qiladi. An'anaviy iqtisodiyotda natural yoki mayda tovar xo'jaligi hukmron bo'ladi.

Bozor iqtisodiyotiga qarama-qarshi tizim **ma'muriy-buyruqbozlik iqtisodiyoti** hisoblanadi. Bu tizim amalda barcha moddiy resurslarga ijtimoiy, aniqrog'i, davlat mulkchiligining hukmronligi va ma'muriy organlar tomonidan iqtisodiy qarorlarning markazlashgan tartibda qabul qilinishi bilan tavsiflanadi. Foydalanadigan resurslarning hajmi, mahsulotning tarkibi va taqsimlanishi, ishlab chiqarishni tashkil qilish kabilarga tegishli barcha muhim qarorlar markaziy boshqarish organlari tomonidan qabul qilinadi³³.

Iqtisodiy taraqqiyotda muhim bosqich hisoblangan tizim **bozor iqtisodiyoti tizimidir**. Bozor iqtisodiyoti tizimi asosan ikki bosqichga egadir. Birinchisi erkin raqobatga asoslangan klassik bozor iqtisodiyoti bo'lib, ba'zi adabiyotlarda uni sof kapitalizm deb ham yuritiladi. Ikkinchisi esa hozirgi zamon rivojlangan bozor iqtisodiyoti bo'lib, uni aralash iqtisodiyot tizimi deb ham yuritiladi.

Erkin raqobatga asoslangan bozor iqtisodiyoti resurslarga xususiy mulkchilik, iqtisodiy faoliyatda va tadbirkorlikda erkinlik, iqtisodiy jarayonlarni tartiblashda va uyg'unlashtirishda bozor mexanizmidan foydalanish bilan tavsiflanadi. Bunday tizimda har bir iqtisodiy subyektning xatti-harkati uning xususiy manfaatiga asoslanadi.

Hozirgi zamon bozor iqtisodiyoti. Hozirgi davrda real hayotda bozor iqtisodiyoti sof bozor mexanizmi va rejali iqtisodiyot unsurlarini mujassamlashtiradi. Mulchilikning har xil shakllari, tadbirkorlikning turli yo'nalishlari mavjud bo'ladi, unda rejalashtirish, prognozlash, aholini ijtimoiy himoyalash kuchayadi. Masalan, AQSH iqtisodiyoti hozirgi davrda oldingi erkin bozor iqtisodiyotidan sezilarli farq qiladi. Bu farqlar quyidagilarda ko'rinadi:

birinchidan, mulkning bir qismi davlat qo'lida bo'lib, u iqtisodiyotda faol rol o'ynaydi. Bu iqtisodiyotning barqarorligi va o'sishi uchun sharoit yaratishda, bozor tizimi etarli darajada ishlab chiqarmaydigan yoki umuman etkazib bermaydigan ayrim tovarlar va xizmatlar bilan ta'minlashda, daromadlar taqsimlanishini o'zgartirishda va shu kabilarda namoyon bo'ladi;

ikkinchidan, sof kapitalizmdan farqli o'laroq, AQSH iqtisodiyotida yirik korporatsiyalar va kuchli kasaba uyushmalari shaklidagi qudratli iqtisodiy tashkilotlar mavjud.

Ishlab chiqarish jarayonida bevosita qo'llaniluvchi barcha resurslar ishlab chiqarish omillari deyiladi. Iqtisodiyotning tizimi va shaklidan qat'iy nazar uchta

³³ McConnell, Brue. Economics: principles, problems and policies. 20th edition. America, New York: McGraw-Hill, 2014. page 38

omil: ishchi kuchi, mehnat qurollari va mehnat predmetlari bo'lishi shart. Bundan ko'rinadiki, ishlab chiqarish omillari, iqtisodiy resurslardan farqli o'laroq, o'z ichiga faqat ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonida bevosita ishtirok etuvchi unsurlarni oladi. Misol uchun, iqtisodiy resursning muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblangan pul resurslari ishlab chiqarish jarayonida bevosita qo'llanilmaganligi sababli, ishlab chiqarish omili bo'la olmaydi. Ishlab chiqarish omillarining mohiyatini yanada kengroq tushunish uchun ularning har birini alohida ko'rib chiqamiz.

Ishchi kuchi deb insonning mehnat qilishga bo'lgan aqliy va jismoniy qobiliyatlarining yig'indisiga aytiladi. Ishchi kuchi mehnat qobiliyatiga ega bo'lgan kishilar uchun xosdir. Lekin ishchi kuchi insonning o'zi emas yoki uning mehnati ham emas, uning qobiliyatidan iboratdir.

Mehnat qurollari deb, inson uning yordamida tabiatga, mehnat predmetlariga ta'sir qiladigan vositalarga aytiladi. Bularga mashinalar, stanoklar, traktorlar, qurilmalar, uskunalar va boshqalarni misol keltirish mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR Ushbu maqolani yozish jarayonida statistik, analitik, qiyosiy, kuzatuv, induktiv, deduktik, mantiqiy, monitoring kabi tahlil usullaridan foydalanildi. Shuningdek, R.X. Karlibayeva "Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish", N.M.Maxmudov, Sh.A.Majidov "Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish" o'quv qo'llanmalaridan nazariy jihatdan foydalanildi.

NATIJA VA MUHOKAMALAR. Fikrimizni davom etirgan holda bayon qilsak, investitsiyalar - turli xil mulkchilikning shakllaridagi moliyaviy, mulkiy va intellektual boyliklarni iqtisodiy - ijtimoiy samaradorlikka erishish uchun muomalaga kiritish hamda yo'naltirishdir. Iqtisodiyot nazariyasida investitsiyalarni iqtisodiy kategoriya sifatida quyidagicha xarakterlanishi mumkin: - kapitalni boyitish uchun mablag'larni tadbirkorlikning deyarli barcha obyektlariga jalb qilish, yo'naltirish va kiritish hisoblanadi; - loyihalarni amalga oshirish jarayonida investitsion faoliyat ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro vujudga keladigan iqtisodiy munosabatlar sifatida ham ko'rish mumkin.

Asosiy fondga investitsiyalar asosan kapital qo'yilma ko'rinishida amalga oshirilishi mumkin, hamda yangi qurilishga, kengaytirishga, rekonstruksiyaga va faoliyat ko'rsatayotgan korxonalarini texnik qayta jihozlashga, uskunalar, loyiha uchun zarur xom-ashyoni sotib olishga qilinadigan xarajatlar yig'indisidir. Iqtisodiy fanlar va amaliyotda "investitsiya" va "kapital qo'yilma" terminlari ma'nodosh ya'ni sinonim so'zlar emasligini ko'p bora ta'kidlab o'tilmoqda. Investitsiyalar kapital qo'yilmaga nisbatan ancha keng ma'noga ega tushuncha

ekanligi isbotlangan. G'arb adabiyotlarida investitsiya termini haqida so'z borganda birinchi e'tibor fond bozorlari va birjalarga qaratiladi, chunki yetakchi rivojlangan mamlakatlarda investitsiyalar, asosan, qimmatli qog'ozlar ko'rinishida bo'lib asosan shu shaklda amalga oshiriladi. Investitsiya tushunchasiga yagona va to'liq ta'rif berish anchagina qiyin hisoblanadi. Iqtisodiy fanlarda va amaliy faoliyatning turli jabhalarida investitsiyalarning mazmuni hamda ularning o'ziga xos xususiyatlari mavjud deb uchragan.

Iqtisodiyotda investitsiyalar ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishda yangi texnika va texnologiyalarga, binolarga shu bilan birga moddiy va nomoddiy zaxiralar hajmining ortishi uchun qilinadigan xarajatlardan tashkil topadi va umumiy xarajatlarning bir bo'lagi sifatida namoyon bo'lishi ham mumkin.

Investitsiyalar – aynan aniq bir belgilangan davrda iste'mol qilinmagan va kelajakda aniq iste'mol qilinadigan iqtisodiyotdagi kapital qo'yilmalarning ko'payishini ta'minlashga ko'maklashuvchi yalpi ichki mahsulotning bir qismi hisoblanadi. Ishlab chiqarish nazariyasi va makroiqtisodiyotda esa investitsiyalar yangi kapitalni yaratish, shakllantirish hamda mavjudlarini ko'paytirish jarayoni hisoblanadi.

Investitsiyaning iqtisodiy mohiyati – bu asosiy va aylanma kapitalni korxonani tashkil etish, rekonstruksiya yoki texnik qayta kurollantirishga sarflash; moliyaviy investitsiya bo'yicha – investorni moliyaviy kapitalini oshirish maqsadida uning instrumentlaridan foydalanib, mablag'larni aksiya, obligatsiya, bank depozitlariga va boshqa qimmatli qog'ozlarga qo'yishdir. Investitsiya keng ma'noda yuritilib, bu investitsion jarayondagi hudud, region yoki mamlakatdagi moliya tizimini evolyusion jarayonining hozirgi holati bilan izohlanadi. Investitsiya so'zi Yevropaning rivojlangan mamlakatlari (AQSh, Kanada, Buyuk Britaniya, Yaponiya)da fond bozorlariga ko'proq e'tibor qaratilib, investitsiyalash qimmatli qog'ozlar yordamida amalga oshiriladi degan tushunchalari mavjud. Boshqacha so'z bilan aytilganda portfel investitsiyasi so'z bilan yuritiladi. Investitsiyalar hajmiga inflyasiya sur'atlari ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Bu ko'rsatkich yuqori bo'lsa investorning kelajakdagi daromadi qadrsizlanadi va investitsiyalarni rag'batlantiruvchi omillar ham kamayib ketishiga olib keladi. Investitsiyalar turli xil shakllarda amalga oshirilib, ularni tahlil qilish, rejalashtirish alohida xususiyatlarini inobatga olgan holda yo'nalishlarga ajratish mumkin bo'ladi. Birinchidan, qo'yilish obyekti bo'yicha investitsiyalarni real va moliyaviy investitsiyalarga bo'lib olamiz. Real investitsiyalar ular moliyaviy mablag'lar korxonasi hisobidagi moddiy va nomoddiy boyliklarga yo'naltiriladi. Moddiy investitsiyalar esa asosiy fondning ma'lum bir qismlarini sotib olish bo'lib,

investitsion loyihalar va innovatsion investitsiyalar tarkibida ishtirok etadi. Moliyaviy resurslarning turlariga qarab investitsiyalar quyidagicha shakllarda bo'ladi: – shaxsiy mablag'lar, depozitlar, ulushlar, aksiyalar, obligatsiyalar va boshqa qimmatbaho qog'ozlar; – harakatdagi (asbob-uskunalar va boshqa moddiy boyliklar) va ko'chmas (binolar, inshootlar, kommunikatsiya va boshqa boyliklar) mol-mulklar; – mualliflik huquqlar, nou xau va boshqa (aqliy) boyliklar; – yerdan, tabiiy boyliklardan va boshqa mol-mulklardan foydalanish huquqlari (nomoddiy aktivlar qiymati) [2; -b.6].

Yuqoridagi fikrlar investitsiyaning asosiy kapital turlariga qaratilgan bo'lib, shu o'rinda faqat asosiy kapital bilan cheklanib qo'lmasdan aylanma kapitalni ham biror bir korxonaga sarmoya qilsak qanday bo'larkan degan fikrlar bo'lyapti. Masalan "Paxtachilik klasteri" ushbu tarmoqda hozirgi kunda juda ko'p paxta tolasini mavjud, ammo 100 % tayyor mahsulot qilib ishlab chiqarishga imkoniyat bo'lmagan bir paytda paxta tolasini xom-ashyo sifatida emas, shu tolaga ehtiyojmand chet-el korxonalarini bor, o'sha korxonalariga paxta tolasini sarmoya shakliga kiritib korxonani nizam fondini necha foizini tashkil qilsa-da shunga munosib korxonani foydasidan tegishli bir qismi olinsa. Bu albatta mamlakatimiz paxta tolasidan toki tayyor mahsulot ishlab chiqarish imkoniyatiga yetishgunga qadar qilinsa, bu ham xalqaro iqtisodiy munosabatlar ilg'or shakl va yuqori foydaga aylangan bo'lardi deb o'ylayman.

XULOSA. Ushbu yondashuvlar natijasida investitsiyalarni jalb qilish va boshqarish konsepsiyasi haqidagi fikr va mulohazalarni umumlashtirgan holda, shuni aytish lozimki, har bir konseptual yondashuv mamlakat iqtisodiyotini yuksaltirishga xizmat qilishi va uni yanada rivojlanishi uchun zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR: (REFERENCES):

1. R.X. Karlibayeva "Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish", - Toshkent, Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011. - 124 bet.
2. O'zbekiston Respublikasining Qonuni "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida", O'RQ-598-сон 25.12.2019 <https://www.lex.uz/docs/-4664142>
3. Мировая экономика: учебник /под. ред. Б.М. Смитиенко. - М.: Высшее образование, Юрайт - Издат, 2009.- 581 с.
4. Karimov N, Xojimatov R. —Investitsiyani tashkil etish va moliyalashtirish O'quv qollanma. - Toshkent.: TDIU, 2011 yil, 97 b.